

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

INTELLEKTIDA KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALARNING IJTIMOIYLASHUVIDA MULOQOTNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI

Shahnoza Amirsaidova

Nizomiy nomidagi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, p.f.n.

Annotatsiya: Mazkur maqolada intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari tahlil qilingan. Unda muloqotning psixologiya fanida tutgan o'rni, ijtimoiy psixologiya sohasi uchun ahamiyati hamda intellektida nuqsoni bor bolalar muloqot jarayonida defektolog va tarbiyachilarning o'rni masalalari yoritilgan. Shuningdek, muloqot aktining tarkibiy tuzilmalari hamda muloqot va kommunikatsiya sohasida olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: muloqot, kommunikatsiya, aqliy zaiflik, bola, tarbiyachi, tahlil.

Abstract: This article analyzes the features of communication development in the socialization process of children with intellectual disabilities. It explores the role of communication in psychology, its importance in social psychology, and the role of defectologists and educators in the communication process of children with intellectual impairments. The structural components of the communication act and the scientific studies conducted by scholars in the field of communication are also examined.

Key words: communication, interaction, intellectual disability, child, educator, analysis.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности формирования общения у детей с интеллектуальными нарушениями в процессе их социализации. Рассматриваются место общения в психологии, значение общения в социальной психологии, а также роль дефектологов и воспитателей в процессе коммуникации детей с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, изучена структура акта общения и проанализированы научные исследования, проведённые учёными в области коммуникации.

Ключевые слова: общение, коммуникация, умственная отсталость, ребёнок, воспитатель, анализ.

KIRISH

Muloqot kategoriyasi psixologiya fanining markaziy tushunchalaridan biri bo'lib, u ong, xulq-atvor va shaxs kategoriyalari qatorida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi 20–25 yil ichida muloqot muammolari psixologiya, ayniqsa, ijtimoiy psixologiya fanining eng dolzarb va keng o'rganilayotgan yo'nalishlaridan biriga aylandi. Chunki muloqot inson hayoti va faoliyatining ajralmas shartidir. Aynan muloqot orqali inson tabiatni o'zlashtiradi, o'z individual ehtiyojlarini qondirish hamda jamiyat a'zolari bilan hamkorlikda faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Muloqot jarayonida inson xulq-atvorining muayyan modellari va namunaviy obrazlari shakllanadi, ular esa keyinchalik shaxsning ichki tuzilmasiga singib ketadi. Shaxs tafakkuri, olamni idrok etish, o'z "men"ini anglash hamda o'z faoliyatini tahlil va baholash qobiliyatlari ham aynan muloqot jarayonida shakllanadi. Shu jihatdan, polshalik psixolog Ye. Melibruda muloqotning inson hayotidagi o'rni haqida shunday deydi: "Muloqot – shaxslararo munosabatlar uchun havodek zarurdir."

Muloqot o'ta murakkab psixologik jarayon bo'lgani sababli unga yagona, universal ta'rif berish qiyin. Shu bois ilmiy manbalarda muloqot tushunchasi odatda uning turli jihatlariga urg'u berish orqali izohlanadi. Psixologiya lug'atida muloqotga ikki asosiy ta'rif keltiriladi:

1. Muloqot – bu hamkorlikdagi faoliyat ehtiyoji asosida yuzaga keladigan aloqa o'rnatish va uni rivojlantirish jarayoni.
2. Muloqot – bu belgilar tizimi orqali subyektlarning o'zaro ta'sirlashuvi jarayonidir.

Biroq ushbu ta'riflarning hech biri muloqot mohiyatini to'liq ifodalab bera olmaydi, chunki har biri jarayonning faqat ayrim tomonlarini yoritadi. Shunga qaramay, shartli ravishda muloqotga quyidagicha umumiy ta'rif berish mumkin:

Muloqot – kamida ikki shaxsning o'zaro ta'sir jarayonidir, bu jarayon davomida axborot almashinuvi, munosabatlar o'rnatilishi, rivojlanishi, to'xtatilishi yoki korreksiyalanishi sodir bo'ladi.

Muloqot tushunchasini kommunikatsiyadan farqlash lozim. Kommunikatsiya – tirik yoki jonsiz tizimlar o'rtasidagi axborot almashinuvi jarayonini anglatadi. Masalan, hayvonlar o'rtasidagi signallar almashinuvi yoki insonning texnik vositalar bilan muloqoti – bularning barchasi kommunikatsiyaga kiradi. Muloqot esa faqat insonlar o'rtasida, ijtimoiy va psixologik mazmun kasb etgan jarayondir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muloqot tushunchasi kommunikatsiya tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Muloqot akti odatda uning tarkibiy qismlari asosida baholanadi va tahlil qilinadi. U quyidagi elementlardan iborat:

- Adresat – aloqa subyekti, ya'ni xabarni yuboruvchi shaxs;
- Adresant – xabar kimga yo'naltirilayotganini bildiruvchi tomon;
- Xabar (kontent) – uzatilayotgan ma'lumotning mazmuni;
- Kod – xabarni uzatish vositasi, ya'ni belgilar yoki til tizimi;
- Aloqa kanali – axborot uzatish uchun foydalaniladigan texnik yoki tabiiy yo'l;
- Natija (effekt) – aloqa jarayoni yakunida erishilgan ta'sir yoki o'zgarish.

Mazkur yondashuv Ch. Osgud, J. Miller, G. M. Andreeva, Yu. A. Sherkovin va boshqa olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u tizimli-kommunikativ-axborot yondashuvi sifatida e'tirof etiladi.

Muloqotga nisbatan yana bir keng tarqalgan qarash – uni faoliyat sifatida talqin etishdir. Ushbu yondashuvga ko'ra, muloqot inson faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, u faqat axborot almashinuvi emas, balki o'zaro ta'sir, hamkorlik va ijtimoiy tajriba almashish jarayonidir.

Shu sababli, muloqotni to'liq anglash uchun bir nechta ilmiy yondashuvlarni birgalikda qo'llash zarur. Eng maqbul qarashlardan biri – muloqotni aloqa va faoliyatning ajralmas birligi sifatida talqin etishdir. Bunday yondashuv muloqotning mohiyatini chuqurroq ochib beradi va uni inson psixikasi hamda ijtimoiy rivojlanishining markaziy omili sifatida ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Til va nutq asosiy aloqa vositasidir. Til – bu odamlarning muloqoti va aqliy faoliyati vositasi bo'lib xizmat qiluvchi belgilar tizimidir. Til mavjud va nutq orqali amalga oshiriladi.

Nutqiy muloqotda quyidagi xususiyatlar mavjud: so'zlarni to'g'ri qo'llash, ularning ifodaliligi, qulayligi, tovushlarning to'g'ri talaffuzi, intonatsiyaning moslashuvchanligi va ifodaliligi muhim rol o'ynaydi.

Nutq tovush hodisalari: nutq tezligi, ovoz modulyatsiyasi, tonallik, ritm, tembr, intonatsiya, diksiya va ifodali ovoz sifati.

Og'zaki bo'lmagan ta'sirlarga esa yuz ifodalari, pantomima, imo–ishoralar, shuningdek suhbatdoshlar muloqot qiladigan masofa kiradi.

Monologik muloqot teng faollikka ega bo'lmagan sheriklarning shaxslararo muloqotini ta'minlaydi. Boshqa tomondan, dialog harakatlarning uyg'unligini va bir vaqtning o'zida kechishini nazarda tutadi; bunda ta'sir etuvchi va aks ettiruvchi tomonlarning o'zaro intellektual–irodaviy faoliyati navbatma–navbat almashadi.

Rolli muloqot esa mazmuni, aloqa vositalarini tartibga solishning ma'lum shaklini o'z ichiga oladi; bunda aloqa tegishli ijtimoiy rollar pozitsiyasidan amalga oshiriladi. Shaxsiy muloqot esa sherikning shaxsini bilish, uning reaksiyalarini, qiziqishlarini, e'tiqodlarini va munosabatlarini oldindan bilish qobiliyati bilan bog'liqdir.

Shunday qilib, muloqot ko'p qirrali bo'lib, turli shakl va turlarni o'z ichiga oladi. Hozirgacha “muloqot” tushunchasi va uning mexanizmlarini talqin qilishda yagona yondashuv mavjud emas. Bu esa muloqotni o'rganishda turli yo'nalishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Ammo deyarli barcha tadqiqotchilar insoniy muloqotsiz bolaning to'liq rivojlanishi mumkin emasligini, muloqot shaxs shakllanishining eng muhim omili ekanligini ta'kidlaydilar.

Muloqotning inson hayotidagi ahamiyati beqiyosdir. Inson bolasi aynan boshqalar bilan muloqot va munosabatda bo'lish jarayonida shaxsga aylanib boradi. Muloqot orqali inson ijtimoiy tajriba va madaniyatni egalaydi. Yangi tug'ilgan bola agar boshqalar bilan muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lsa, u hech qachon

shaxsga aylana olmaydi, ya'ni psixik taraqqiyoti jihatidan biologik mavjudot darajasida qolib ketadi. Zero, inson psixik taraqqiyoti muloqotdan boshlanadi.

Muloqot – ijtimoiy faollikning ontogenezda paydo bo'ladigan birinchi turidir. Muloqotda ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar ro'yobga chiqariladi. Muloqotsiz insoniyat jamiyati mavjud bo'lishi mumkin emas. Aynan muloqot hamkorlikda faoliyat yurituvchi individlar jamoasini shakllantiradi. Hamkorlikdagi faoliyat rejasini tuzish va uni amalga oshirish uchun individlar o'rtasida muloqot zarurdir. Muloqot vositasida hamkorlikdagi faoliyat tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Shu bilan birga, faoliyat jarayonida insonlar o'rtasida yangi-yangi munosabatlar va aloqalar shakllanadi. Demak, muloqot va faoliyat o'zaro chambarchas bog'liqdir.

Aqli zaif bolalarning muloqot jarayonidagi muammolarini hal etish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nisbatan yengilroq amalga oshiriladi. Agar bola oilada ta'lim olayotgan bo'lsa, ota-onalar bu bolalarning boshqa bolalardan ajralib qolmasliklarini ta'minlash haqida o'ylashlari lozim. Muloqotning asosiy tarkibi quyidagi elementlardan tashkil topgan:

1-rasm: Muloqot elementlari

Muloqotning interaktiv tomoni – birgalikdagi faoliyatni tashkil etish va amalga oshirishda muloqot ishtirokchilarining bir-biriga ta'sir o'tkazishidir.

Kommunikatsiya orqali insonlar birgalikdagi faoliyatni tashkil etadilar. Umumiy faoliyatda ishtirok etar ekan, odamlar bir-birlariga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois o'zaro ta'sir birgalikdagi faoliyatning tashkil etilishi sifatida tushuniladi.

Muloqotning kommunikativ tomoni – shaxslararo axborot, bilim, g'oya va fikrlar almashinuvi jarayonini ifodalaydi. Bu jarayonning asosiy vositasi til hisoblanadi. Ma'lumki, aloqa vositasi sifatida nutqning ikki turi farqlanadi: yozma va og'zaki nutq. Og'zaki nutq esa o'z navbatida dialogik va monologik turlarga bo'linadi.

Muloqotning perseptiv tomoni – ya'ni muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog'liq murakkab psixologik jarayondir.

Muloqot jarayonida kommunikativ (axborot uzatish), interaktiv (o'zaro harakat) va perseptiv (o'zaro idrok etish) tomonlar bir-biri bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Muloqotning kommunikativ tomoni – muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi axborot almashinuvidan, interaktiv jihati esa – ularning o'zaro harakati va idrok etishidan iboratdir.

Aqli zaif bolalar uchun ijtimoiylashuv jarayonida muloqotchanlikka kirishish va muloqot qila olish ko'nikmalarini egallash nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat bolaning keyingi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, balki uning ijtimoiylashuv jarayonida muloqot doirasini kengaytiradi va bola uchun katta olamga kirish imkoniyatini yaratadi.

Bola muloqot jarayoniga kirib, olam, insonlar va o'zi haqida yangi ma'lumotlar oladi, xatti-harakatning yangi shakllarini o'zlashtiradi hamda atrof-muhit bilan o'z munosabatini o'rganadi. Muloqot jarayonida bolada bilish qobiliyati rivojlanadi, qabul qilish va tushunish ehtiyoji qondiriladi, yolg'izlik va ajralib qolish hissi yo'qoladi.

Aqli zaif bolalarning ijtimoiy rivojlanishi uchun ular nafaqat oila a'zolari, balki tarbiyachilar, defektologlar, turli yoshdagi bolalar va kattalar bilan ham muloqotda bo'lishlari zarur. Bolaga insonlar bilan aloqa o'rnatishga yordam beradigan ko'nikmalar shakllanishi bola birinchi so'z va jumalarni aytmasdan oldin boshlanadi.

Ilk bolalik davrida o'zlashtiriladigan va o'zaro ijtimoiy aloqalarni shakllantiradigan ko'nikmalar:

- insonlarga nisbatan qiziqishning paydo bo'lishi;
- e'tiborni jamlay olish va javob qaytara olish qobiliyati;
- o'yin o'ynay olish qobiliyati;
- navbatga rioya qilish va bo'lisha olish ko'nikmasi;
- taqlid qilish va hamkorlikdagi faoliyatni amalga oshirishdir.

Intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida tarbiyachi va defektolog yuqoridagi ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning eng asosiy vazifalaridan biri – maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni muloqotga jalb etishdir.

Bola tug'ilganidayoq insonlarga nisbatan qiziqishini namoyon eta boshlaydi. Aynan inson yuzi yangi tug'ilgan chaqaloqni hamma narsadan ko'proq qiziqtiradi. Bola rivojlanish darajasiga ko'ra jilmayadi, gug'ulaydi, kattalar esa bunga ijobiy javob qaytaradi. Bolalarni yoshlikdan avvalo oilada, so'ngra ta'lim muassasalarida muloqotga o'rgatish lozim.

Muloqotga o'rgatishning eng samarali usullaridan biri – mashg'ulotlar tarzida shakllantirishdir. Bog'chadagi tarbiyachi turli mashg'ulotlar orqali bolaga elementar muloqot malakalarini (salomlashish, minnatdorchiilik bildirish, odobli so'zlashish) o'rgatadi.

Shaxsning o'zi bu usullarga ijobiy munosabat bildirishi va faol ishtirok etishi zarur. Chunki inson muloqotga kirmasdan, faoliyat sub'ekti sifatida ham, individual shaxs sifatida ham to'laqonli rivojlana olmaydi.

Psixolog A.A. Bodalev ta'kidlaganidek, hatto o'yin faoliyati jarayonida ham bola muloqotda bo'ladi. Ta'lim jarayonida muloqotga o'rgatish masalasi muhim o'rin tutadi. Mehnat ta'limi jarayonida ham kishilar doimo muloqotga ehtiyoj sezadilar.

Muloqotning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u insonning dunyoqarashini kengaytiradi va psixikasini rivojlantiradi. Ya'ni barcha ruhiy jarayonlar muloqot orqali shakllanadi. quvvatlash, o'z xoxishlarini boshqalarning istaklariga mos keltirishi, xatti – harakatning yangi shakllarini o'zlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuv jarayonida muloqotning shakllanishi ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlar o'rnatishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday bolalarda muloqot jarayoni tabiiy rivojlanishdan orqada qolgan bo'lsa-da, to'g'ri tashkil etilgan pedagogik va psixologik yondashuvlar yordamida ularni jamiyatga integratsiya qilish mumkin.

Muloqot aqliy zaif bolalar uchun nafaqat axborot almashinuvi vositasi, balki ularning ijtimoiy tajribani o'zlashtirish, o'z fikr va his-tuyg'ularini ifoda etish, shuningdek, shaxs sifatida shakllanishining eng muhim sharti hisoblanadi. Shu bois, muloqotni shakllantirishda defektolog, tarbiyachi va psixologlarning hamkorlikdagi faoliyati muhim o'rin tutadi.

Bunday bolalarda muloqot malakalarini rivojlantirishda o'yin, taqlid, rolli mashg'ulotlar va interfaol metodlardan foydalanish yuqori samaradorlik beradi. Ayniqsa, emotsional ilqlik, ijobiy rag'bat, bolaga e'tibor va ishonch bilan yondashish muloqotchanlikni kuchaytiradi.

Shuningdek, oilada, ta'lim muassasasida va ijtimoiy muhitda bola bilan muntazam, samimiy muloqot o'rnatish uning ijtimoiy tajribasini boyitadi va o'ziga ishonchini oshiradi. Natijada bola atrofdegilar bilan aloqaga kirishish, o'z fikrini bildirish va o'zini jamiyat a'zosi sifatida his etish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning muloqotga kirisha olish darajasini oshirish – ularning ijtimoiylashuvi, ruhiy barqarorligi va to'laqonli shaxs sifatida shakllanishining eng muhim shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amirsaidova Sh.M., Eshtemirova M. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar rivojlanish xususiyatlari. International scientific journal of "Science and Innovation". № 1, 2022.
2. Amirsaidova Sh.M Maktabgacha yoshdagi intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning maktabga tayyorgarlik diagnostikasi. Ta'lim, fan va innovatsiya 2024, 5-son.
3. Amirsaidova Sh.M. Oligofrenopsixologiya. – Toshkent, 2019.
4. Омарова П.О. Методика формирования навыков общения у умственно отсталых первоклассников. Научный журнал "Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена". – 2013. №109.
5. Винникова Е.А., Глуховская С.А. Дошкольная олигофренопсихология. – Минск, 2012.
6. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi (O'quv qo'llanma). – Toshkent, Turon-Iqbol, 2006
7. Nurkeldiyeva D. Maktabgacha oligofrenopedagogika. O'quv qo'llanma, Toshkent, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.